

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

FIZIKA DARSIDA O‘QUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Azimov Yusufjon

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Tezisdagi fizika darslarida talim olish sifatini oshirishga qo‘yilgan talablarni va kreativ o‘qitish jarayonidagi turli jihatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim sifati, kompetentlik, kompetensiyaviy yondoshuv, kreativ, ta‘lim, ta‘lim jarayoni, o‘quvchilar.

Ko‘xna tarix g‘ildiragi aylanishda davom etar ekan, zamonlar oldiga yangidan-yangi talablarni qo‘ya boradi. Mana shunday talablardan biri ta‘lim berish sifatini oshirishdir. Yangi asrning nizolarga to‘la makonida aqllar to‘qnashuvi natijasida keskin raqobat kurashi yuzaga kelmoqda. Bunday raqobatga bardosh berish uchun, yuqori malaka va bilimga ega bo‘lish zaruriyati dolzarb bo‘lib bormoqda [2,4]. Zamon talablaridan kelib chiqqan holda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Fizika sohasidagi ta‘lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qaror qabul qilishi, ayni muammoni yechishda dasturul amal bo‘lib xizmat qiladi.[1] Qarorda yechimini topmagan qator masalalar fizika sohasidagi ta‘lim sifati va ilmiy tadqiqot samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurati ko‘rsatib berilgan. Jumladan:

- birinchidan, yoshlarning fizika faniga qiziqishlarini kuchaytirishga yetarli e‘tibor berilmayapti ta‘lim dasturlari o‘quvchilarda mustaqil, kreativ fikrlashni shakllantirishga va rivojlantirishga qaratilmagan, ta‘lim sifatini ta‘minlash bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar zamon talablariga javob bermaydi;

- ikkinchidan, ta‘lim jarayonini tashkil etishda umumiy o‘rta va oliy ta‘lim dasturlarining uzviyligi ta‘minlanmagan;

- uchinchidan, pedagog kadrlarning kasbiy bilim va ko‘nikmalarini oshirish maqsadida ularni xorijdagi nufuzli ta‘lim va ilmiy muassasalarda ta‘lim olish hamda stajirovkadan o‘tishi uchun qulay sharoitlar yaratilmagan, xorijlik yetakchi mutaxassis, olim va o‘qituvchilarni dars jarayoniga jalb etish darajasi pastligicha qolmoqda;

- to'rtinchidan, fizika fani bo'yicha zamonaviy darsliklarni yaratish yaxshi yo'lga qo'yilmagan, o'quv adabiyotlarining mazmuni fan va texnika taraqqiyotining bugungi darajasini yetarli qamrab olmagan, masalalar to'plami, praktikum, laboratoriya ishlarini bajarish bo'yicha qo'llanmalar, multimedia dasturlarini yaratishga e'tibor qaratilmagan;

- beshinchidan, fizika ta'limi va tadqiqotlari infratuzilmasining moddiy-texnik bazasi eskirganligi, fizika fani bo'yicha o'quv va ilmiy laboratoriyalar zamonaviy jihozlar bilan ta'minlanmagani kadrlar tayyorlash sifatiga va tadqiqotlar samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda;

- oltinchidan, fizika ixtisosliklari bo'yicha ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash salmog'ining kamligi bu sohadagi ilmiy salohiyatning pastligiga sabab bo'lmoqda;

- yettinchidan, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar ko'lami yetarli darajada natijadorlikka yo'naltirilmagan, olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining ishlab chiqarish korxonalariga qaratilmaganligi natijasida sohada innovatsion ishlarni amaliyotga tadbiiq etish ko'rsatkichlari talabga javob bermaydi.

Tadqiqotlarimizda yuqorida keltirilgan talablarni inobatga olgan holda, izlanish yo'nalishi sifatida, fizika darslarida kompetensiyaviy yondoshuv asosida o'quvchilarda kreativ fiklashni rivojlantirish muammosini tanlab oldik va tadqiqotlar o'tkazdik. Kompetensiyaviy yondoshuvni qo'llash shart-sharoitlari tahlili natijalari quyidagi xulosalarni chiqarish imkoniyatini berdi: umumta'lim muassasalarida o'quvchilarning nazariy va amaliy tayyorgarligiga qaratilgan kreativ fikrlashni rivojlantirish muammosidagi, o'qitishning tashkiliy shakllari orasida nazariy yoki amaliy mashg'ulotni ajratib ko'rsatish mumkin [3]. Didaktik talablardan biri o'qitishdagi izchillik (bilim va mahorat, kreativ fikrlashni rivojlantirish maqsadlarida oldin o'tilgan amaliy mashg'ulotlar va ma'ruzalar bilan aloqasi)ni ta'minlash zaruriyati paydo bo'ladi [5].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev “Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori. PQ-5032. 19.03. 2021y.

2. J.E.O'sarov O'quvchilarda fizika faniga oid umumiy kompetensiyalarni shakllantirishda amaliyotga yo'naltirilgantipik masalalardan foydalanish./Ta'lim, fan va innovatsiya. Ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal. №4. 2017. – 6 b.

3. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования. /Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. – Высшее

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

образование в России. – 2005. - №4.-с.23-30.

4. Q.T.Suyarov O‘quvchilarning fizikadan olgan eksperimental bilimi, o‘quvi va ko‘nikmasini tekshirishning darajalari va ularni amalda qo‘llash./ Ta‘lim, fan va innovatsiya. Ma‘naviy-ma‘rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal. №3. 2016. – 82 b.

5. Sh.M.Sodiqova, Sh.O.Otojonov, M.Qurbonov. Fizikani chuqur o‘rganadigan akademik litseylarda “Maxsus kurs” fanlarini o‘qitishning dolzarb masalalari./ Ta‘lim, fan va innovatsiya. Ma‘naviy-ma‘rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal. №3. 2015. – 23 b.